

ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ ПО МЕТОДОЛОГИИ ФАО

¹Ашурметова Н.А., ²Худайбердиева Ф.М., ³Ибрагимова М.Ф.

¹К.э.н., доцент, ²Ассистент, ³Студент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11422580>

Аннотация. За последние годы Узбекистан предпринял эффективные меры в обеспечении продовольственной безопасности, результаты которых отражаются в положительной динамике многих показателей оценки уровня продовольственной безопасности. В статье приведен обзор показателей, характеризующих наличие, доступность и использование продовольствия в Узбекистане, представленных статистическим отделом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ключевые слова: продовольственная безопасность, индикаторы, показатели, оценка продовольственной безопасности.

Abstract. In recent years, Uzbekistan has taken effective measures to ensure food security, the results of which are reflected in the positive dynamics of many indicators for assessing the level of food security. The article provides an overview of indicators characterizing the availability, accessibility and use of food in Uzbekistan, presented by the Statistical Division of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Keywords: food security, indicators, indicators, food security assessment.

Исследование проблемы продовольственной безопасности относится к числу наиболее востребованных направлений современной экономической науки, поскольку обеспечение населения продовольствием является базовым элементом экономической, социальной и политической безопасности государства.

Оценка состояния продовольственной безопасности осуществляется по определенным критериям на основе большого количества экономических показателей [3], при этом могут использоваться как универсальные показатели, так и специфические. Как известно, продовольственную безопасность можно оценивать на уровне региона или на уровне страны. Для оценки продовольственной безопасности только одного уровня (либо для страны, либо только для региона) применяются специфические показатели, а универсальные показатели одинаково подходят для оценки продовольственной безопасности как на уровне региона, так и на уровне страны. В целом цель показателей и измерений продовольственной безопасности состоит в том, чтобы охватить некоторые или все основные компоненты продовольственной безопасности с точки зрения наличия, доступности и использования продовольствия.

Одной из ведущих организаций, занимающихся не только теоретическим осмыслением проблем продовольственной безопасности, но и ее оценкой и измерением, является Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО). Методология ФАО позволяет оценивать продовольственную безопасность, как на общемировом уровне, так и на региональном уровне. Для оценки продовольственной безопасности на региональном (национальном) уровне ФАО в соответствии с методическими рекомендациями Комитета по Всемирной Продовольственной Безопасности (Committee on World Food Security) разработала систему показателей,

состоящую из 5 групп: показатели, характеризующие наличие продовольствия в регионе (availability), показатели, характеризующие доступность продовольствия (access), показатели, характеризующие уязвимость/стабильность продовольственного обеспечения (vulnerability/stability), показатели, характеризующие использование продовольствия (utilization) и дополнительные показатели. Общее число индикаторов составляет 43, из которых 31 – основные показатели и 12 - дополнительные [1]. С учетом того, что сбор необходимой информации осуществляется из различных источников, к примеру, данные о производстве, импорте и экспорте продовольственных товаров предоставляются службами (управлениями) национальной статистики стран, не всегда способных обеспечить даже минимальный набор исходных данных, информация по индикаторам доступна не по всем странам и не по всем годам.

Одной из наиболее известных современных программ по получению информации о продовольствии и продовольственной безопасности в регионах мира является инициатива ФАОСТАТ, которая представляет собой сетевую информационную технологическую систему по продовольственной и сельскохозяйственной статистике на национальном и субнациональном уровнях. ФАОСТАТ обеспечивает свободный доступ к статистике в области продовольствия и сельского хозяйства (включая растениеводство, животноводство и лесное хозяйство) более чем 245 стран и территорий и охватывает все региональные группы ФАО с 1961 года [4].

В ФАОСТАТ представлен мониторинг некоторых показателей продовольственной безопасности и по Республике Узбекистан. В частности, приведены показатели численности людей с умеренной и острой степенью отсутствия продовольственной безопасности в среднем за 3-летний период (рис.1).

Рис.1. Число людей с умеренной и острой степенью отсутствия продовольственной безопасности, млн чел. (3-летний период)

Как показывают данные, если в среднем за 2014-2016 годы число людей с умеренной и острой степенью отсутствия продовольственной безопасности составило 3,5 млн человек, в том числе 1,4 млн взрослых женщин и 1,1 млн взрослых мужчин, то к 2020-2022 годам в среднем в условиях умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности находились 8,9 млн человек, в том числе 3,2 млн взрослых женщин и 3 млн взрослых мужчин [5].

Сравнение распространенности отсутствия продовольственной безопасности среди взрослого женского и мужского населения показывает, что в период 2020-2022 гг. в среднем от умеренного или острого отсутствия продовольственной безопасности страдали 26,6 процента взрослого женского населения, 25,6 процента взрослых мужчин. Распространенность умеренной или острой нехватки продовольствия среди всего населения составило 26,1 процента за 3 года (рис.2).

Рис.2. Распространенность умеренной или острой нехватки продовольствия среди всего населения (в %, в среднем за 3 года)

Стоит отметить положительную динамику в группе показателей «Наличие продовольствия», приведенных в ФАОСТАТ, в частности по индикатору, характеризующему среднее потребление белка, Узбекистан поднялся на несколько позиций, повысив наличие высококачественного белка в рационе питания населения с 66,3 гр в 2000-2013гг. до 102,4 гр. в 2018-2020 гг. (рис.3).

При этом, по последним данным (2018-2020 гг) среднее потребление белка животного происхождения составило 45 гр на душу населения в день, что больше на 22,3 гр больше по сравнению трехлетнего периода 2000-2002 гг. (рис.4). Для сопоставления: согласно методическим рекомендациям "Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения" физиологическая потребность в белке взрослых здоровых людей составляет 12–14 % от общей энергетической суточной потребности. Для мужчин это от 75 до 114 г белка в сутки, а для женщин – от 60 до 90. Из этого количества 50 % – белок животного происхождения.

Рис. 3. Среднее потребление белка (г на душу населения в день) (в среднем за 3 года)

Рис. 4. Среднее потребление белка животного происхождения (г на душу населения в день) (в среднем за 3 года)

Следующий приведенный на рис. 5 показатель, характеризующий наличие продовольствия в регионе по методологии ФАО, определяет среднюю достаточность энергетической ценности питания как процент от средней диетической потребности в энергии (ADER) в стране. Средняя достаточность калорий от употребления в пищу в каждой стране или регионе нормирована на среднюю диетическую потребность в энергии приблизительно для своего населения, чтобы обеспечить показатель достаточности поставок продовольствия с точки зрения калорий. Когда этот показатель проанализирован вместе с показателем недоедания, он позволяет выяснить причину недоедания: из-за недостаточности продуктов питания или плохого распределения еды населению [2]. В Узбекистане данный показатель в среднем за три года (2020-2022 гг.) составил 139 процентов (рис. 5). Считается, что если значение данного индикатора превышает 100%, то

это (при условии надлежащего распределения продовольствия) гарантирует отсутствие голода в стране.

Рис. 5. Средняя достаточность энергетической ценности питания (в % в среднем за 3 года) [5]

Производство валового внутреннего продукта на душу населения по данным ФАО в Узбекистане также растет (в постоянных ценах). По данным на 2000 г. оно составляло 2,967 доллара в год на душу населения, в 2020 году уже 7,734 доллара на душу населения (рис.6). Положительная динамика по данному показателю позволяет сделать вывод о том, что при прочих равных условиях имеет место некоторое улучшение ситуации в стране в области наличия продовольствия.

Рис. 6. Валовой внутренний продукт на душу населения, ППС, (постоянный международный показатель за 2017 год в долларах США)

Плотность железнодорожной сети по данным ФАО на 2020 г. составляет 1,1 км железных дорог на 100 квадратных километров территории.

Индекс внутреннего уровня цен на продукты питания, характеризующий относительные цены на продовольствие в стране, к сожалению, отсутствует. В сетевой

системе ФАОСТАТ не приведены также показатели последних лет количества людей, страдающих от недоедания и процентный показатель распространенности недоедания, данные ограничиваются 2010-2012 гг. Кроме того, по оценкам ФАО и Всемирного Банка, для Республики Узбекистан характерны стабильно низкие значения индекса политической стабильности и отсутствия терроризма/насилия, составивший в 2021 году минус 0,24.

Улучшение состояния продовольственной безопасности в стране отражают также показатели доли населения, пользующегося, как минимум, базовыми услугами питьевого водоснабжения и доли населения, пользующегося базовыми санитарными услугами. В 2020 году данные показатели составили 97,8 % и 99 % соответственно.

Из числа индикаторов ФАО, характеризующих использование продовольствия, отдельного внимания заслуживает распространенность анемии среди беременных женщин (содержание гемоглобина в крови ниже 110 граммов на литр). Анемия может приводить к недополучению плодом кислорода, что негативно сказывается на его развитии. Одной из основных причин анемии в мире является недополучение железа с пищей. В Узбекистане по распространенности анемии среди женщин наблюдается устойчивая положительная динамика. В 2000 г. значение данного показателя составляло 46,5%, в 2019 г. уже 24,8, что является результатом мер по обеспечению здорового питания населения в Республике.

Среди дополнительных индикаторов, используемых ФАО для оценки продовольственной безопасности, тревогу вызывает показатель распространенности ожирения среди взрослого населения, значение которого увеличилось с 9,8 % в 2000 году до 16,6 процентов в 2016 году. Дополняя информацию по данному показателю нужно отметить, что сегодня согласно результатам исследования, проведенного Комитетом санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья совместно со Всемирной организацией здравоохранения, половина населения Узбекистана в возрасте 18-64 лет имеет избыточный вес, а 20% – страдают от ожирения. Данный феномен представляет собой серьезную проблему общественного здравоохранения.

В заключение отметим, что мониторинг показателей продовольственной безопасности ФАО, позволяет оценить состояние продовольственной безопасности в конкретных странах на основе анализа конкретных индикаторов, вместе с тем глобальное исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по уровню продовольственной безопасности обеспечиваются при осуществлении общей интегральной оценки посредством расчета Индекса продовольственной безопасности (Global Food Security Index).

REFERENCES

1. Белугин А.Ю. Продовольственная безопасность Российской Федерации и ее измерение в современных условиях //Дисс. на соискание ученой степени к.э.н. Москва, 2017
2. Добровольный Национальный Обзор. 2020. О реализации повестки дня до 2030 года в области устойчивого развития.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26381VNR_2020_Uzbekistan_Report_Russian.pdf
3. Hoddinott, J. Operationalizing household food security in development projects: an introduction [Электронный ресурс]. Washington.: IFPRI, 1999. P. 2. URL: <http://www.ifpri.org/publication/operationalizing-household-food-security-development-projects>

4. Сайт Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fao.org/economic/ess/ess-fs/ess-fadata/en/#.WAcY8Dxki72>
5. <https://www.fao.org/faostat/ru/#country/235>